

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТИЗИМИДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАРНИ БОШҚАРУВ ЦИКЛИ ТАҲЛИЛИ

Алимджанова Камола Махамаджановна

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935514>

Аннотация

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ҳозирги ҳолати, ушбу соҳани ривожлантиришда инвестицион лойиҳаларни ўрни кенг ёритиб берилган. Шу билан бирга ҳозирда амалдаги иккита лойиҳа ҳам келтирилган. Қишлоқ хўжалиги, инвестиция, лойиҳа, инвестиция лойиҳалари атамасига таърифлар берилган. Қишлоқ хўжалигида инвестиция лойиҳаларини бошқариш механизми кўрсатиб ўтилган.

Калит сўз: лойиҳа, инвестиция, инвестицион лойиҳа, қишлоқ хўжалиги, бандлик.

Муҳтарам Президентимизнинг Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш тўғрисидаги қарорига асосан, Хонқа туманига 57,0 млрд.сўм маблағ ажратилган. Бугунги кунга қадар ўз тадбиркорлигини амалга ошириш истагида бўлган 1 минг 350 нафар туман аҳолисига 30,0 млрд.сўм маблағ ажратилиб, 1 минг 527 нафар ишсиз фуқароларнинг бандлиги таъминланди. Йил якунига қадар 1 минг 255 нафар фуқароларга 27,0 млрд.сўм миқдорида кредит маблағлари ажратилиши ҳисобига яна 1 минг 342 нафар фуқаронинг бандлигини таъминлаш режалаштирилган. Бундан ташқари, жорий йилнинг ўтган даври мобайнида 985 та янги тадбиркорлик субъектлари ташкил қилиниб, 1 минг 48 нафар иш ўринлари яратилди. Аҳолига реал даромад келтирадиган соҳа бу қишлоқ хўжалиги соҳаси ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, Президентимиз қарори билан жорий йилнинг март ойида 511 гектар пахта ва ғалла экин ер майдонлари қисқартирилиб, 2 минг 557 нафар деҳқончилик билан шуғулланиш истагида бўлган ишсиз аҳолига 10 йил муддатга ушбу ер майдонлари ижара ҳуқуқи асосида ажратиб берилди. Йил якунига қадар яна 216 гектар экин ер майдонлари 1 минг 80 нафар ишсиз аҳолига ажратиб бериш кўзда тутилган¹.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг асосий “ўсиш нуқтаси” ва драйвери бўлиши учун соҳани 2030 йилгача ривожлантириш стратегияси

¹https://xonqahokimiyat.uz/site/page?code=investitsiya_loyihalari+

қабул қилингани эса минглаб янги иш ўринлари яратиш, аҳолининг реал даромадини оширишда юқори самара берапти.

Қишлоқ хўжалиги - моддий ишлаб чиқаришнинг асосий тармоқларидан бири. Деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари олиш учун экинлар экиш ва чорва молларини кўпайтириш билан шуғулланади, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари ва халқ хўжалигининг бир қанча тармоқларини хом ашё билан таъминлайди. Қишлоқ хўжалиги ўсимлик ва ҳайвон маҳсулотларини дастлабки қайта ишлашнинг турли тармоқларини ҳам ўз ичига олади. Қишлоқ хўжалиги - инсон хўжалик фаолиятининг дастлабки турларидан бири. Унинг келиб чиқиши тош даври охирига бориб тақалади².

Г.С.Вечканов, Г.Р.Вечкановалар таъкидлайдики, “инвестиция – бу фойда олиш мақсади билан мамлакатда ёки хорижда халқ хўжалигининг турли тармоқларига давлат ёки хусусий капиталнинг узоқ муддатли қўйилмалардир”³.

В.В.Бочаров ҳисоблайдики, “инвестиция тадбиркорлик ва бошқа кўринишдаги фаолият объектларига қўйилган барча турдаги мулк ва интеллектуал қимматликлар бўлиб, натижада фойда (даромад) юзага келади ёки ижтимоий самарага эришилади”⁴.

“Инвестиция (лот. investio - ўраш) - иқтисодий ривожлантириш мақсадида ўз мамлакатда ёки чет элларда турли тармоқларга, ижтимоий иқтисодий дастурларга, инновация, тадбиркорлик лойиҳаларига узоқ, муддатли капитал киритиш (қўйиш)”⁵.

П.Массе ёзади: “инвестициялаш бугунги кундаги эҳтиёжнинг қондирилишини манфаат ёрдами билан унинг келажакда кутилаётганини алмашув актини ўзида ифодалайди”⁶. Ушбу таърифда инвестициянинг икки томонлама моҳияти – ресурсларга сарфлар ва бу сарфларнинг натижалари ёритиб берилган. Дж.Кейнс фикрича, “инвестиция ушбу даврга даромадлар, яъни эҳтиёж учун фойдаланилмайдиган қисмини ўзида ифодалайди. Бу алоҳида шахс ёки корпорациянинг қандайдир эски ёки янги мол-мулк харидини, қайсики янги инвестициялар даромад ҳисобига турли кўринишдаги капитал мол-мулк харидини”⁷ифодалайди.

² <https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qishloq-hojaligi-uz/>

³ Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. 7-ое издание. - СПб.: Питер, 2006. - 256 с.

⁴ Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиций-М: Финансы и стат-а, 1999-144

⁵ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/investitsiya-uz/> - Qomuz.info onlayn ensiklopediya

⁶ Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / Пер.с фр. –М.: Статистика, 1971. –160 с.

⁷ Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. С основами аграрных рынков. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Изд. ЭКМОС, 1998.-448 с.

Инвестицион лойиҳаларни бошқариш лойиҳавий тадқиқотлардан бошланади, яъни инвестициялаш бўйича қарорлар қабул қилиш чекланган имкониятлар билан боғлиқ ва шунинг учун чекланган ресурслардан фойдаланишнинг кўплаб муқобил вариантларидан энг самаралисини танлашни талаб қилади. Бунда инвестицион лойиҳаларни бошқаришнинг марказий майдонини лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш эгаллайди.

Инвестицион лойиҳаларини бошқаришни турли тизимлар асосида ҳам амалга ошириш мумкин ва уни қуйидаги вариантларда ифодалаш мумкин:

1. Асосий тизим. Бунда лойиҳа раҳбари (менежери) буюртмачининг вакили (агенти) ҳисобланади ва у қабул қилинадиган қарорлар учун молиявий жавобгарликни ўз зиммасига олмайди. Лойиҳа менежери бўлиб, профессионал бошқариш учун лицензияга эга бўлган ҳар қандай лойиҳа иштирокчилари – юридик ёки жисмоний шахслар бўлиши мумкин. Мазкур ҳолатда лойиҳа менежери буюртмачидан ташқари лойиҳанинг бошқа иштирокчилари билан шартнома муносабатлари асосида фаолият юритиши мумкин эмас ва лойиҳанинг ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши устидан бошқариш ва мувофиқлаштириб боришни таъминлаши зарур. Мазкур тизимнинг афзаллиги - лойиҳа менежерининг объективлиги бўлса, камчилиги лойиҳа натижалари учун жавобгарлик тўлиқлигича буюртмачи зиммасига юклатилишидадир.

2. “Кенгайтирилган бошқариш” тизими. Мазкур тизимда лойиҳа раҳбари (менежери) қатъий, чекланган (смета) баҳо доирасида лойиҳа учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3. Лойиҳа менежери лойиҳа буюртмачиси ва иштирокчилари ўртасидаги битим бўйича лойиҳадаги жараёнларни бошқариш ва мувофиқлаштириб боришни таъминлайди. Бунда ҳам - асосий тизим||даги сингари ҳар қандай юридик ёки жисмоний шахс профессионал бошқариш лицензиясига эга бўлган ва буюртмачи олдида ўз мажбуриятлари бўйича жавоб беришга қодир бўлган лойиҳа иштирокчиси лойиҳа менежери бўлиши мумкин.

4. “Калити билан” тизими. Бунда буюртмачи билан лойиҳанинг эълон қилинган қиймати бўйича “калити билан” топшириш шартномасини тузувчи лойиҳа-қурилиш корхонаси лойиҳа раҳбари (менежери) ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан

амалга ошириладиган инвестицион лойиҳалар:

1. “Ўзбекистон тоғ ва водий ҳудудларида ўрмонларни барқарор бошқариш” қўшма лойиҳаси.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) ҳамда Ўзбекистон Республикаси ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг Глобал экология фонди томонидан молиялаштириладиган “Ўзбекистон тоғ ва водий ҳудудларида ўрмонларни барқарор бошқариш” қўшма лойиҳаси.

Бюджет: 3 187 123 АҚШ доллари.

Лойиҳа амал қилиш муддати: 28-феврал 2023-йил.

Амалга оширилиш ҳудуди: Наманган, Сирдарё ва Қашқадарё вилоятлари

Бенефициар: Деҳқонобод, Китоб, Сирдарё ва Поп ўрмон хўжалиги, аҳоли ва фермерлар.

Лойиҳанинг мақсади: Ўзбекистонда ўрмонларни барқарор бошқариш тизимини жорий этиш орқали карбонад ангидридни ўзлаштириш ҳамда ўрмон ресурсларининг сифатини ошириш.

Лойиҳанинг компонентлари:

- географик ахборот тизимларини яратиш;
- карбонад ангидридини ўзлаштиришга йўналтирилган кўп тармоқли ўрмонларни бошқариш ҳамда ўрмон ва ёғочбоп ресурсларни кўпайтириш;

- карбонад ангидридни ўзлаштириш ва қулай муҳитни мустаҳкамлаш орқали ўрмонларни барқарор бошқариш тизимини кучайтириш;

- мониторинг, баҳолаш ва тажриба алмашиш.

Кутилаётган натижалар:

- Ўрмонлар инвентаризация ва мониторинг қилиш тизими яратилади.

- Ўрмонларни барқарор бошқариш тизимини жорий этиш орқали карбонад ангидридини ўзлаштириш, ўрмонларни бошқарув режаларини ишлаб чиқишдан иборат.

- Яйловларни бошқариш стратегияси, ноўрмон маҳсулотларини ривожлантириш концепсияси, гендер ривожлантириш режаси ва гендер стратегиялари ишлаб чиқилади.

Лойиҳани мониторингини амалга ошириш ва Лойиҳа фаолиятини оралиқ баҳолашини ўтказиш, лойиҳа доирасида ишлаб чиқилган қўлланмаларни чоп этиш ва тарқатишдан иборат.

Лойиҳа бўйича ҳозирги кунгача амалга оширилган ишлар:

- GIS лаборатория ва Маълумотлар маркази учун замонавий ускуна, шунингдек, жиҳозлар олиб келинди ва ўрнатилди. 20 та ўрмон хўжалиги мутахассислари Collect Earth ва Field Map дастурлари бўйича Чехия мутахассислари томонидан ўқитилди.

- Ўрмонларни барқарор бошқариш режаларини ишлаб чиқиш мақсадида, халқаро экспертлар томонидан, 4 та ўрмон хўжаликлари учун бошқарув режасини ишлаб чиқиш қўлланмалари тайёрланди.

- Ўрмонларни қайта тиклаш, кўчатхоналарни ривожлантириш, нодарахт ўрмон маҳсулотлари концепсиялари ва яйловларни барқарор бошқариш стратегияси ишлаб чиқилди ва Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси томонидан тасдиқланди ва амалга татбиқ этиш учун қабул қилинди.

- Ўрмонларни барқарор бошқариш мақсадида, Халқаро гендер мутахассислари иштирокида Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг Гендер стратегияси ва Гендер ҳаракатлар режаси ишлаб чиқилди. Мазкур ҳужжат муҳокамаси юзасидан Тошкент шаҳрида 100 та (турли вазирлик ва идоралар) мутахассисларидан иборат Халқаро гендер конференцияси ўтказилди.

- Сирдарё вилояти Ўрмон фонди ерларида ихота ўрмонзорлари (Боёвут-3 ўрмон худуди), ўтинбоп плантациялар (Гулистон ўрмон худуди) ва бодом (уруғдан) ва терак (қаламчалари (Ширин ўрмон худудида) намойиш участкалари ташкил этилди. Шу билан биргаликда, аҳоли, фермер ва ўрмон хўжалиги учун кўчатлар агротехникалари бўйича тренинглар ўтказилди. Тренинг якунида кўчат, уруғ ва қаламчалар беғараз тарзда бенефициарларга тарқатилди.

- 4 та ўрмон хўжаликларига мини тракторлар, 2 ўрмон хўжаликларига сув сақлаш сиғимлари, квадрацикллар берилди. Бундан ташқари иссиқхоналар ташкил этилди.

Айни пайтда лойиҳа доирасида танлаб олинган 4 та ўрмон хўжаликларига Нива русумли автомашина сотиб олиш ишлари олиб борилмоқда. Шу билан биргаликда, 3 та (Дехқонобод, Китоб ва Поп) ўрмон хўжаликларида режалаштирилган намойиш участкаларини ташкил этиш учун, техник шартлар ишлаб чиқилди ва харидларни амалга ошириш учун тендер эълон қилинди.

2. “Ўзбекистонда қурғоқчиликка учраган экотизимлардаги ўрмонлар ва яйловларни барқарор бошқариш” лойиҳа ҳужжатини

тайёрлаш бўйича қўшма лойиҳаси.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг “Ўзбекистонда қурғоқчиликка учраган экотизимлардаги ўрмонлар ва яйловларни барқарор бошқариш” лойиҳа ҳужжати тайёрлаш бўйича қўшма лойиҳаси.

Бюджет: 150 000 АҚШ доллари

Лойиҳа амал қилиш муддати: 30-сентябр 2021-йил

Амалга оширилиш ҳудуди: Навоий ва Бухоро вилоятлари

Бенефициар: Ўзбекистон Республикаси ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, томорқа эгалари ва фермерлар.

Лойиҳанинг мақсади: Ўзбекистоннинг нейтрал ер деградацияси (LDN) бўйича мажбуриятларини бажариш учун ер ва урмонларни барқарор бошқариш ва ландшафтларни тиклашга кўмаклашиш.

Лойиҳанинг компонентлари:

- нейтрал ер деградацияси мониторинги ва мақсадни белгилаш учун атроф-муҳитни таъминлаш;
- Бухоро-Навоий ландшафтида нейтрал ер деградацияси ёндашувини намойиш этиш ҳамда ер ва урмонларни барқарор бошқариш амалиётларини миқёсини кенгайтириш;
- лойиҳа мониторинги, баҳолаш ва ўрганилган дарслар.

Кутилаётган натижалар:

Лойиҳа ҳужжати тасдиқланиши билан Глобал экологик фонди (ГЭФ) тарафидан ушбу лойиҳани амалга оширилиши учун 3,777,000 АҚШ доллари атрофида маблағ ажратиши кузда тутилган.

Лойиҳа бўйича ҳозирги кунгача амалга оширилган ишлар:
Лойиҳа ҳужжати ГЭФга тақдим этиш учун тайёрланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиций- М: Финансы и стат-а, 1999-144
2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. 7-ое издание. - СПб.: Питер, 2006. - 256 с.
3. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. С основами аграрных рынков. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Изд. ЭКМОС, 1998.-448 с.

4. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / Пер.с фр. –М.: Статистика, 1971. –160 с.
5. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.
6. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
7. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
8. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. O 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
9. https://xonqahokimiyat.uz/site/page?code=investitsiya_loyihalari+
10. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qishloq-xojaligi-uz/>

